

Manejo Integrado de Plagas en las Escuelas tan fácil como el ABC

Prof. Ada N. Alvarado-Ortiz
Catedrática en MIP

Los niños merecen un lugar seguro para jugar, aprender y crecer. El Manejo Integrado de Plagas (MIP) es esencial para que se establezca un ambiente de seguridad escolar. Las plagas pueden afectar en diversas formas, ya sea mediante picadas y mordeduras, causando alergias y transmitiendo enfermedades. Además, representan una amenaza para la salud y seguridad. La falta de control o manejo inapropiado puede resultar en daños a la propiedad escolar, áreas verdes poco agradables a la vista y otras condiciones inseguras.

El MIP es una estrategia que utiliza múltiples tácticas para lograr un manejo adecuado a un costo menor, tanto económico como ambiental. Se basa en el conocimiento profundo de las plagas y de las tecnologías utilizadas para su control y puede ser realizado por cualquier persona que se haya capacitado y tenga el conocimiento adecuado. Un buen programa de MIP busca lograr que las escuelas estén menos propensas o expuestas al establecimiento de poblaciones de plagas.

Es muy importante que cada escuela cree su plan de manejo y adopte su política de MIP y la integre a las actividades diarias con el fin de mantener bajo control las plagas. En el plan deben incluirse la descripción y prácticas de manejo para cada plaga. De igual forma deben prepararse documentos para notificar a los padres y encargados cuales plaguicidas se aplicarán, razón para aplicarlos, cuándo y dónde se aplicarán y que plaga(s) se espera controlar con las aplicaciones.

¿Qué es el Manejo Integrado de Plagas (MIP)?

El MIP es un enfoque sostenible que combina herramientas biológicas, culturales, físicas y químicas para regular las poblaciones de plagas a la vez que hace mínimos los riesgos económicos, al medio ambiente y a la salud de los humanos. Incluye la combinación de varias medidas de control, implementadas de manera sistemática. La implementación de un programa eficaz depende del conocimiento de las plagas, la selección cuidadosa de las técnicas de manejo y la eliminación de factores que promuevan la presencia de estas plagas.

La razón principal del uso de MIP en las escuelas es reducir el potencial de exposición de los niños, quienes son más vulnerables a los efectos que causan los plaguicidas. Un programa de MIP bien planificado e implementado puede disminuir los riesgos tanto de la exposición a los plaguicidas como a las plagas.

Como empezar

Educación

- ✓ Conozca las plagas que puede encontrar en su escuela, sus características, los signos de su presencia, su ciclo de vida y cómo evitar que lleguen y se establezcan
- ✓ Si conocemos las plagas y donde buscan refugio, podemos romper ese ciclo o simplemente evitar que tenga acceso a comida y agua. De esta forma evitamos que se establezcan y causen problemas.

- ✓ Podemos prevenir que una plaga llegue al interior bloqueando el acceso a los edificios o prestando especial atención mediante el saneamiento y mantenimiento.
- ✓ Las áreas verdes deben mantenerse limpias y bien podadas para evitar la necesidad de aplicar plaguicidas para control de malezas o insectos.
- ✓ Los edificios deben mantenerse limpios, ordenados y en buenas condiciones para garantizar un aire interior saludable, mantener la integridad estructural y mantener los costos de mantenimiento estables.
- ✓ Esto ayudará a mantener las plagas por debajo de los niveles dañinos proporcionando un entorno seguro y saludable en el que los estudiantes y el personal puedan aprender y trabajar.
- ✓ La educación es parte integral de un programa de MIP escolar exitoso. El comportamiento de las personas, en cuanto a cómo eliminan los desechos y almacenan los alimentos, juega un papel importante en el manejo de plagas en las escuelas.
- ✓ Para tener un manejo exitoso, toda la comunidad escolar debe conocer la política de la escuela sobre el control de plagas.

Plan de MIP

El plan de MIP de la escuela debe redactarse de forma que sea fácil de llevar a cabo. Este documento le proporciona al personal encargado del manejo de plagas los procedimientos que debe llevar a cabo en cada área donde sea necesario tomar algún tipo de acción. El plan debe ser un documento dinámico (que pueda ajustarse/adaptarse para cada situación) y debe revisarse continuamente. Este plan debe ajustarse si se identifica la presencia de plagas nuevas, si se añaden procedimientos o recomendaciones (productos/equipos) o si se desarrollan actividades nuevas dentro de la instalación. Se debe ajustar este plan de acuerdo con los resultados obtenidos al monitorear las plagas presentes y ver si las acciones de manejo realizadas fueron o no efectivas. Esto permite que la instalación mantenga un registro de todas las actividades realizadas para el manejo de plagas. El plan debe establecer el uso de métodos integrados de control tales como:

- Inspecciones completas de edificios y terrenos
- Monitoreo de las poblaciones de plagas
- Evaluación de la necesidad de control, tipos de control que se utilizarán de forma integrada, ej. mecánicos y biológicos y otros métodos no químicos.
- Reparaciones necesarias a la estructura
- Cuando las opciones no químicas son ineficaces o irrazonables, debe incluir recomendaciones disponibles para el uso de un plaguicida, con preferencia que este sea de bajo impacto.

Como llevo a cabo un programa de MIP en la escuela

El programa de MIP consiste en llevar a cabo una inspección de la escuela, identificar los problemas de plagas (y lugar donde se encuentran), monitorear el número o cantidad de plagas existentes, evaluar el daño potencial que pueden causar. Debe tener en cuenta cual es el umbral de acción (umbral económico: densidad poblacional en el cual deben iniciarse las medidas de control a fin de evitar que la población de la plaga a manejar alcance el nivel de daño económico). También debe llevar registro de los métodos de control apropiados, mantener un registro de toda la información obtenida y evaluar los resultados de las acciones que se lleven a cabo.

Inspección / identificación / monitoreo de rutina

La inspección de rutina y la identificación correcta de las plagas presentes es de vital importancia para que los métodos de control a utilizar sean efectivos.

La inspección incluye:

- Determinar posibles entradas.
- Determinar fuentes de alimento y agua.
- Encontrar los refugios o lugares donde se establece la plaga, y conocer los signos de su presencia.
- Por ejemplo, excremento de roedores, restos de mudas, ootecas (huevos) de cucarachas.

Identificación del tipo de plaga o especie

El monitoreo consiste en revisar periódicamente para determinar presencia de alguna plaga, medir la densidad y estimar la distribución. La información obtenida a través del monitoreo se evalúa para determinar si se requiere modificar las prácticas de manejo o integrar otras.

Es fundamental que se registre toda la información de los resultados de la inspección, la identificación, ubicación y recomendaciones. La idea es que cualquier persona con acceso a los registros de MIP de la escuela pueda tomar una decisión informada sobre si actuar o no, y cómo actuar en referencia al nivel de infestación.

Mantenimiento de registros

El mantenimiento cuidadoso de registros ayuda al personal de manejo en la toma de decisiones informadas. Saber dónde, cuándo y qué plagas se han visto en el área escolar es imprescindible para enfocar los esfuerzos de control. Dicha documentación es fundamental en un programa de MIP, ya que el plan de acción se basa en el seguimiento y en la información.

Los registros pueden mantenerse en un libro o archivo digital solo para este propósito. Debe incluir planos de la escuela (descripción o dibujos de la ubicación de cada edificio). De esta manera puede marcarse donde se localizan las plagas, métodos a utilizar, incluyendo el registro de los plaguicidas utilizados. Cualquier persona que aplique plaguicidas debe registrar los detalles de la aplicación (producto utilizado, plaga a tratar, área donde se aplicó, quien lo aplicó, número de certificación, cantidad de producto no diluido que utilizó). También deben incluir la descripción de las deficiencias estructurales y de mantenimiento, así como las recomendaciones para corregirlas.

Umbrales de acción (económico)

Umbral de acción define el punto de tolerancia, una vez se llega o sobrepasa se deben tomar medidas de control. Los umbrales de acción pueden basarse en diferentes criterios, incluidos los problemas de salud asociados con las plagas, los daños causados por plagas que provocan pérdidas monetarias o daños estéticos en plantas o edificios. **Las amenazas a la salud pública deben tener prioridad sobre otros factores.**

Tipos de Manejo

Existen varios métodos disponibles para manejar problemas de plagas, incluye:

- Control cultural
- Controles físicos y mecánicos
- Control biológico
- Control químico.

La selección de un tratamiento apropiado implica elegir entre las opciones disponibles utilizando los criterios adecuados. Los métodos de control seleccionados deben complementarse entre sí. Se debe ser cuidadoso en el mantenimiento de registros ya que son fundamentales para la evaluación conjunta de las opciones de tratamiento individuales y el programa de MIP.

Control Cultural

Las plagas necesitan comida, agua y refugio para sobrevivir. Se deben eliminar o reducir éstos del entorno escolar para reducir la posibilidad de que estas se establezcan. Algunos ejemplos de prácticas que se pueden realizar son:

- Practicar un buen saneamiento reduciendo la disponibilidad de alimentos para roedores, moscas, hormigas y cucarachas.
- Reparar goteras y mantener las superficies secas durante la noche para reducir el agua disponible para las plagas.
- Limpieza general en interiores y exteriores.
- Sellado de grietas y hendiduras para eliminar el refugio de cucarachas y pulgas.
- Guardar alimentos en envases sellados para evitar el acceso a alevillas y escarabajos.
- Eliminar las cajas de cartón que sirven de refugio a los roedores y las cucarachas.
- Cuando reciba materiales en cajas de cartón estas deben inspeccionarse a su llegada, vaciarlas y descartarlas lo antes posible fuera del edificio escolar, siempre que sea posible.
- No se deben almacenar artículos en cajas de cartón.
- Se deben reparar las grietas y hendiduras en paredes, pisos o a lo largo de la base de los edificios.
- Los puntos donde entran las tuberías a los edificios deben sellarse para evitar que las plagas encuentren refugio en lugares como detrás o dentro de las paredes.

Estos son solo algunos ejemplos de modificación del hábitat.

Control físico y mecánico

El uso de trampas son un método de control mecánico común y está disponible para una variedad de plagas, especialmente roedores y cucarachas. Se puede usar una aspiradora de alta resistencia para eliminar cucarachas, arañas y muchos insectos invasores temporales. Las barreras como las mallas de metal ("screens") son controles simples pero efectivos.

Control biológico

La introducción y conservación de enemigos naturales para controlar las especies de plagas suele ser apropiada para las plantas ornamentales de interior y los terrenos de las escuelas. Se debe evitar el uso de insecticidas de amplio espectro (que matan una amplia gama de plagas) para ayudar a conservar insectos beneficiosos como las mariquitas ("lady bugs") y las crisopas. Un ejemplo que se puede llevar a cabo en áreas urbanas es la

liberación de mosquitos estériles, de esta manera se reduce el nivel de reproducción.

Control químico

Actualmente se encuentran disponibles diferentes tipos de plaguicidas que se pueden aplicar para el control de plagas urbanas y estructurales. Los plaguicidas incluyen; insecticidas, rodenticidas (venenos para ratas y ratones), herbicidas (control de malezas), desinfectantes, productos para el moho y hongos, productos que controlan las enfermedades de las plantas (fungicidas) y otros productos químicos diseñados para manejar plagas.

La salud de los niños y personal escolar y la supresión a largo plazo de plagas son los objetivos principales de un programa de MIP escolar. **Siempre lea y siga cuidadosamente las instrucciones de la etiqueta del plaguicida.** El hecho de que un producto en particular esté registrado no significa que sea "seguro" en todas las condiciones de uso. Conozca como seleccionar, mezclar y aplicar un plaguicida.

Siempre minimice la exposición de niños y adultos, al realizar cualquier aplicación.

Referencias

Arnold, Damon T. 2009. **Developing and Implementing an Integrated Pest Management Program in Schools and Day Care Centers Structural Pest Control.** State of Illinois Pat Quinn, Governor Department of Public Health.
<https://www.dph.illinois.gov/sites/default/files/publications/ipm-developing-and-implementing-plan-041216.pdf>

CDC. 2020. **Fleas**. Laboratory Identification of Parasites of Public Health Concern.
<https://www.cdc.gov/dpdx/fleas/index.html>

Environmental Protection Agency. 2013. **Pest Wise Integrated Pest Management in Schools**.
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-05/documents/ipm_in_schools_brochure.pdf

Esta publicación es un resumen del Manual, *Manejo Integrado de Plagas en las Escuelas tan fácil como el ABC*, que puede acceder en <https://www.uprm.edu/sea/mip/publicaciones-ipm/mipylasaludpublica/>, para conocer las plagas comunes en las escuelas y su manejo integrado. El manual se realizó con fondos del proyecto, Puerto Rico School IPM de Extension Foundation, 2020.